

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ СИЁСИЙ ОНГИ ВА МАДАНИЯТИНИНГ ШАКЛЛАНИШИГА ГЛОБАЛЛАШУВНИНГ ТАЪСИРИ

Эргашев Ибодулла

сиёсий фанлар докиори, профеессор,

Ўзбекистон Миллий университети “Сиёсатшунослик” кафедраси муdiri в.б.

Сафаров Мухлис Махмудович

Чирчиқ давлат педагогика университети “Факультетлараро ижтимоий фанлар”
кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация:

Мақолада ёшлар сиёсий онги ва маданиятини шаклланишига глобаллашувнинг таъсири ўрганилган. Ёшлар сиёсий онги ва маданияти глобаллашув натижасида модернизациялашиб бориши, уларнинг ёшлар сиёсий онги ва маданиятини шаклланиши ва ривожланишида тутган ўрни таҳлил этилган. Мақола ёшлар сиёсий онги ва маданиятини шаклланишига глобаллашувнинг таъсири, ёшлар сиёсий онги ва маданиятини модернизациялашишини илмий ўрганиш имкониятини беради.

Калит сўзлар: сиёсий онг, сиёсий маданият, интеграциялашиш, глобаллашув, жамият, модернизм, постмодернизм.

Аннотация:

В статье рассматривается влияние глобализации на формирование политического сознания и культуры молодежи. Политическое сознание и культура молодежи модернизируются в результате глобализации, анализируется их роль в формировании и развитии политического сознания и культуры молодежи. Статья дает возможность научно изучить влияние глобализации на формирование политического сознания и культуры молодежи, модернизацию политического сознания и культуры молодежи.

Ключевые слова: политическое сознание, политическая культура, интеграция, глобализация, общество, модернизм, постмодернизм.

Annotation:

The article examines the impact of globalization on the formation of political consciousness and culture of young people. The political consciousness and culture of young people are being modernized as a result of globalization, their role in the formation and development of political consciousness and culture of young people is analyzed. The article provides an opportunity to scientifically study the influence of globalization on the formation of political consciousness and culture of youth, the modernization of political consciousness and culture of youth.

Key words: political consciousness, political culture, integration, globalization, society, modernism, postmodernism.

Ёшлар сиёсий онги ва маданияти жамиятнинг ривожланган босқичларида шаклланиб, давлат, ҳукумат, ҳокимият ва ижтимоий адолат каби масалалар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, бугунги глобал дунёда сиёсий онг ва маданият нафақат миллий доирада, балки халқаро масалалар контекстида ҳам кенгайиб бормоқда. Жаҳон сиёсий майдонида ёшлар сиёсий онгини маданиятлараро мулоқот билан параллел ривожланиш мезонларини халқаро ҳуқуқий меъёрларда ифодалаш, жамиятнинг тараққиёт динамикасини сиёсатда кўтариш ижобий натижалар беради¹⁵⁴. Шу ўринда, ёшлар замонавий ахборот технологиялари орқали глобал жараёнлардан бохабар бўлиб, дунёқарашларини бойитиш бораётганини ўрганиш долзарб аҳамиятга эга.

Бугунги кунда глобаллашув натижасида ёшлар турли маданиятлар, сиёсий тизимлар ва ғоялар билан яқиндан танишмоқда. “Ёш авлоднинг фуқаролик позицияси ва фаоллигини кучайтириш, фарзандларимизни мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касб-хунарларни пухта эгаллаб, халқаро майдонда рақобатга кириша оладиган баркамол шахслар, етук мутахассислар етиб тарбиялаш бўйича кенг кўламли ишларни олиб бормоқдамиз”¹⁵⁵. Бу жараён ёшлар онгида жаҳон сиёсатининг ўзаро боғлиқлигини тушунишга ёрдам беради. Масалан, экологик муаммолар, инсон ҳуқуқлари, демократия ва адолат каби глобал масалаларда ёшларнинг ўрни тобора ортиб бормоқда. Ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш муҳим вазифа ҳисобланади. Бунинг учун миллий кадриятларга суянган ҳолда уларни умумбашарий ғоялар билан уйғунлаштириш зарур. Ёшлар замонавий билимлар орқали дунёқарашини кенгайтиради. Интернет ёшларнинг глобал жараёнларга мослашувида асосий ўрин тутади. Миллий ва маданий анъаналар орқали ёшлар ўзлигини англайди. Ёшлар халқаро масалалардаги фаоллиги орқали сиёсий онги ва маданиятини шакллантиради. Бу борада мамлакатимизда амалга оширилаётган инқилобий ўзгаришлар фуқароларнинг сиёсий маданияти билан чамбарчас боғлиқ. Сиёсий маданият шахснинг ижтимоий тузумга, ҳокимиятга, давлат амалга ошираётган ички ва ташқи сиёсатга муносабатини акс эттирибгина қолмай, балки шахснинг сиёсий онги билан сиёсий фаолияти бирлигини ҳам ифодалайди. Шахс сиёсий

¹⁵⁴ Abdiyev G'ayrat Ergashevich “O'zbekistonda yoshlar siyosiy ongini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari” 09.00.04 – ijtimoiy falsafa falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati Toshkent – 2024. B-17.

¹⁵⁵ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O'zbekiston, 2021. – Б. 54.

маданиятининг ҳолати, даражаси қанча баланд бўлса, унинг жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида иштироқи шунча юқори бўлади¹⁵⁶.

Глобаллашув натижасида ёшлар сиёсий онги ва маданияти ривожланиши жамиятнинг умумий тараққиёти учун муҳим аҳамият касб этади. Бу жараёнда миллий ғояларнинг инсонпарварлик ва умумбашарий қадриятлар билан уйғунлашуви катта ўрин тутди. Замонавий ёшлар ўзлари истиқомат қилаётган мамлакат манфаатларини халқаро майдонда ҳам ҳимоя қила оладиган баркамол шахслар сифатида шаклланиши лозим. Шунга кўра, ёшлар сиёсий онги ва маданияти, биринчидан, ўзининг моделлари асосида жамиятда тартибга солинадиган сиёсий фаолият билан субъектлар ўртасидаги алоқаларни йўлга қўйса, иккинчидан, ёшлар сиёсий онги ва маданиятида креатив ҳолатлар мужассамлашади ва воқеликда субъектлар ўртасидаги алоқаларда намоён бўлади.

Глобал жараёнлар натижасида ёшлар сиёсий онги ва маданиятининг кенг миқёсда жамият ривожига сиёсий, маданий ва технологик трансформацияларнинг ўзаро таъсирини ўрганишни тақозо қилади. Бу жараёнларда интернетлашув, виртуал мулоқот шакллари, ахборот-коммуникация технологияларининг (АКТ) ривожланиши ҳамда ёшларнинг сиёсий жараёнлардаги фаол иштироқи ҳал қилувчи ўрин тутди. Сиёсий интернетлашув – сиёсий муҳитнинг интернет орқали кенгайиши ва барча расмий ташкилотлар томонидан ўз веб-саҳифаларида маълумотларни етказиб бериш билан боғлиқ жараёндир.

Ёшлар сиёсий онги ва маданиятининг глобал жараёнлар билан уйғунлашуви масаласи сиёсий фанлар нуқтаи назаридан таҳлил қилинганда, бир қанча ўзига хос жиҳатлар намоён бўлади. Сиёсий онг ёшлар учун жамиятдаги воқеликни тушуниш, сиёсий жараёнларда иштирок этиш ва ўз позицияларини шакллантириш воситасидир. Глобал тенденциялар, масалан, рақамлаштириш, глобал иқтисодий-сиёсий интеграция, ижтимоий тармоқлар ва замонавий медиа, ёшларнинг сиёсий онгига катта таъсир кўрсатади. Ёшлар сиёсий ахборотнинг асосий қисмини ижтимоий тармоқлар орқали олади. Бу жараён ахборотни тез тарқатиш, айти вақтда унинг ҳақиқийлигини текшириш муаммоларини келтириб чиқаради. Рақамли платформалардаги трендлар ёшларнинг сиёсий қарашлари ва онгини глобал миқёсда бир-бирига яқинлаштириши мумкин. Глобаллашув ёшлар орасида умуминсоний қадриятларни тарғиб қилади, бу уларнинг ўз миллий сиёсатлари билан бўлган муносабатларига таъсир кўрсатади. Масалан, инсон ҳуқуқлари, демократик

¹⁵⁶ Тўйчиев Б., Омонов Б. Сиёсий маданият. Монография. Тошкент, Tafsir Books, 2024. – 139 бет.

бошқарув ва тенглик ғоялари аксар ёшлар учун устувор бўлади. Шу билан бирга, миллий кадриятлар ва глобал таъсир ўртасидаги қарама-қаршиликлар баъзан сиёсий онгнинг қарама-қарши тарзда шаклланишига олиб келиши мумкин.

Глобаллашув ва рақамлаштириш жараёнлари ёшларнинг сиёсий онги ва маданиятини шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Ахборотнинг тез тарқалиши, жаҳон миқёсидаги муаммоларнинг муҳокама қилиниши ва турли маданиятларнинг уйғунлашуви ёшларнинг сиёсий онги ва маданиятида қуйидаги ўзгаришларни келтириб чиқаради:

- Иқлим ўзгариши, инсон ҳуқуқлари, гендер тенглиги каби глобал муаммолар ёшларнинг сиёсий дунёқарашининг марказида бўлиб, уларнинг фаоллигини оширмақда.

- Миллий сиёсий қарашлар глобал тенденциялар билан янги мазмун касб этмоқда. Бу жараён ёшлар ўртасида баъзан қарама-қаршиликлар келтириб чиқариши мумкин.

- Сиёсий онг ва маданиятни шакллантирувчи асосий омиллар қуйидагилар:

- Ахборот манбалари ёшлар учун сиёсий маълумотларнинг асосий тарқатувчиси бўлиб, манипуляция ва маълумотнинг нотўғри талқин қилиниши хавфини оширади.

- Сиёсий фанларни ўқитишнинг сифатли ташкил этилиши ёшларнинг танқидий фикрлаш қобилиятини оширишда муҳимдир.

- Миллий сиёсатга нисбатан қарашлар кўпинча оила ва жамоатчиликнинг таъсири остида шаклланади.

Тадқиқотлардан маълум бўлишича, ёшлар кўп ҳолларда сиёсий жараёнларда иштирок этишга паст даражада қизиқиш билдиришади. Бунинг сабаблари қуйидагилар:

- Сиёсий тизимга ишончнинг пастлиги ёшларнинг фаоллигини пасайтиради.

- Ёшлар учун қўллаб-қувватловчи платформаларнинг етишмаслиги уларни пассивликка олиб келади.

- Ёшлар кўпроқ виртуал муҳитда сиёсий фикр билдиришга мойил, аммо бу оффлайн иштирокни камайтириши мумкин.

Ёшларнинг сиёсий онги ва маданиятини глобал жараёнлар билан уйғунлаштириш мақсадида қуйидаги чораларни тавсия қилиш мумкин:

- Таълим тизимида сиёсий фанларни тарғиб қилиш орқали ёшларнинг сиёсий дунёқарашини бойитиш.

- Ёшлар учун сиёсий жараёнларда иштирок этишга йўналтирилган махсус дастурларни жорий этиш.
- Ёшларни сиёсий жараёнларга жалб қилиш:
- Сиёсий жараёнларда иштирокни замонавий технологиялар ва ижтимоий тармоқлар орқали рағбатлантириш.
- Ёшлар жамоаларини маҳаллий сиёсий жараёнларга жалб қилиш.
- Давлат ва ёшлар ўртасида ишончни ошириш учун очиқ мулоқот платформаларини ташкил этиш.
- Миллий қадриятларни ҳурмат қилиш билан бирга, ёшларни глобал муаммолар ҳақида хабардор қилиш.

Ёшларнинг сиёсий онги ва фаоллигидаги глобал жараёнлар уларнинг келажакдаги сиёсий жараёнларга таъсирини белгилаб беради. Миллий ва глобал жараёнларни уйғунлаштириш орқали ёшларнинг сиёсий дунёқарашини бойитиш ва уларнинг жамиятдаги фаоллигини ошириш мумкин. Бу жараёнда давлат, таълим тизими ва жамоат ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга.

Сиёсий онг ва маданият жамиятнинг ижтимоий ва сиёсий ҳаётининг муҳим таркибий қисми бўлиб, у сиёсий муносабатларни инъикос этади ва уларнинг ривожланишига таъсир кўрсатади. Ёшлар сиёсий онги, ўз навбатида, жамиятнинг умумий сиёсий онгининг бир қисмини ташкил этади. Бу жараёнда глобаллашув ёшлар онги ва маданиятига таъсир қилиб, унинг бойитади, сиёсий фаоллик ва иштирок даражасини оширади.

Ёшларнинг глобал муаммолар, масалан, иқлим ўзгариши ёки халқаро тинчлик, ҳақида маълумотга эга бўлиши уларни глобал сиёсий жараёнларда фаол иштирок этишга ундайди. Ёшлар сиёсий онги ва маданиятида умуминсоний қадриятлар, демократик тамойиллар ва толерантлик каби концепсияларни шакллантиради. Бу жараёнда, айниқса, ахборот воситалари ва таълим тизимининг таъсири каттадир. Интернет ва ижтимоий тармоқлар ёшларга турли сиёсий воқеликлардан хабардор бўлиш имконини беради. Ёшлар турли маданиятлар ва сиёсий ғояларни тушуниб, уларни қабул қила оладиган даражага етади. Ёшлар иқлим ўзгариши, глобал адолат, инсон ҳуқуқлари ва бошқа умумбашарий масалаларда фаол иштирок этишни мақсад қилиб кўяди.

Хулоса қилиб айтганда, ёшларнинг сиёсий онги ва маданиятида нейтраллик ва мустақил фикрлашни шакллантириш муҳим ҳисобланади. Ўзбекистондаги демократик жараёнлар ёшларга сиёсий плюрализм шароитида турли сиёсий қарашларни танлаш имконини беради. Бу жараёнда ёшларнинг

сиёсий қарашлари миллий қадриятлар ва умумбашарий ғоялар билан уйғунлашган бўлиши лозим.

Ёшлар сиёсий онги ва маданиятининг ривожланишида миллий қадриятлар асосида мафкуравий иммунитет шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу жараёнда миллий истиқлол ғоялари, тарихий мерос ва миллий маданият ёшларнинг сиёсий қарашлари учун асосий йўналиш бўлиб хизмат қилади.

Ёшлар сиёсий онги ва маданияти глобал ва миллий тенденцияларни уйғунлаштирган ҳолда ривожланиши мумкин. Бу жараёнда таълим, ахборот, ва миллий қадриятлар муҳим рол ўйнайди. Сиёсий фанларнинг вазифаси ёшларга мустақил фикрлай оладиган, жамиятнинг сиёсий ва ижтимоий ҳаётига масъулият билан ёндошадиган шахслар сифатида етишишга ёрдам беришдир.

REFERENCES

1. Abdiyev G'ayrat Ergashevich "O'zbekistonda yoshlar siyosiy ongini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari" 09.00.04 – ijtimoiy falsafa falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati Toshkent – 2024. B-17.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: O'zbekiston, 2021. – Б. 54.
3. Тўйчиев Б., Омонов Б. Сиёсий маданият. Монография. Тошкент, Tafsir Books, 2024. – 139 бет.